

Azərbaycanın kənd turizminin inkişafında dağ göllərinin rolu

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931959>

Günəl O. Muradova

AMEA akad.H. Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan

E-mail: gunel031@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8608-8183>

Xülasə: Dağ kəndlərində əhalinin maddi və sosial tələbatının ödənilməsi əsasən yerli təbii ehtiyatlar və mövcud imkanlar hesabına ödənilir. Turizm və rekreasiya resurslarından yüksək səviyyədə istifadə edən ölkələrin dağlıq bölgələri üçün əsas məşğulluq mənbələrindən biri kimi kənd turizmini misal göstərə bilərik. Bizim regionda b turizmin bu sahəsinin inkişaf edə bilməməsinin əsas səbəbi sosial infrastruktur sahəsidir. Əlverişli iqlim, təbii landşaft və mineral sular və dağ gölləri bu sahədə nə qədər imkanlar olduğunu göz önünə sərir. Bu problemlərin aradan qaldırılması üçün prioritet istiqamətlərdən biri də yerli imkanlardan istifadə edərək turizm obyektlərinin yaradılmasıdır.

Açar sözlər: dağ gölləri, təbii turizm ehtiyatları, turizm potensialı, turizm infrastrukturunu, dağ kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı

In the development of rural tourism in Azerbaijan the role of mountain lakes

Abstract: The material and social needs of the population in mountain villages are met mainly through local natural resources and available resources. We can cite the example of rural tourism as one of the main sources of employment for the mountainous regions of countries that use tourism and recreation resources at a high level. The main reason for the inability to develop this area of tourism in our region is the area of social infrastructure. Favorable climate, natural landscape and mineral waters and mountain lakes show how many opportunities there are in this area. One of the priority areas to overcome these problems is the creation of tourism facilities using local resources.

Keywords: mountain lakes, natural tourism resources, tourism potential, tourism infrastructure, socio-economic development of mountain villages

Giriş

Müasir şəraitdə ölkəmizin və onun regionların iqtisadi inkişaf potensialının müəyyən edilməsi, turizm tədbirlər kompleksinin həyata keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb etməklə yanaşı ən rentabelli yollardan biri hesab olunur. Azərbaycan turizm baxımından imkanları olan ölkədir. Təbii və unikal landşaft, mədəni və tarixi abidələrin müxtəlifliyi, dağ kəndlərindəki etnik müxtəliflik və digər göstəricilər turizm sənayesinin inkişafında müsbət rol oynayır.

Baxmayatraq ki, ölkə üzrə əhalinin yerləşməsi əsasən düzən ərazilərdə, amma kifayət qədər kəndlər var ki, dağlıq ərazilərdə əlverişli şəraitdə mənimlənilib, buda onu göstərir ki, bu kəndlərdə turizm obyektlərinin salınmasına imkan verə biləcək şərait var.

Turizmin inkişafı onun yüksək gəlirliliyi ilə məhdudlaşmır. Bu, sosial problemlərin həllində, işsizliyin azaldılmasında və aradan qaldırılmasında, regionların iqtisadi və sosial inkişafında, o cümlədən həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayır. Böyük işçi qüvvəsi olan turizm regionlarda, xüsusən də ucqar dağkəndlərində miqrasiyanın qarşısını almaqda nəinki güclü vasitədir, həm də kiçik bizneslər üçün böyük imkanlar açır [1].

Turizm xidmətlərindən əldə edilən gəlirlərin artırılmasının ilkin şərtlərindən biri həm yerli, həm də xarici investisiyaların bu sahəyə cəlb edilməsidir, çünki investisiya turizm sektorunun inkişafına, eləcə də əhalinin dolanışıq və iqtisadi fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir [2].

Xarici investisiyaların strukturunun təhlili göstərir ki, 2009-2014-cü illərdə turizm üçün xarakterik sahələr üzrə qoyulan investisiyaların həcmi artan dinamika ilə getmiş 527,8 mln. manatdan 2,204 mln. manat olmuş, 2015-ci ildən azalaraq ən aşağı göstərici 2020-ci ildə 79,3 mln. manat təşkil etmişdir. Bu sahədə çalışan işçilərin sayı da 2009-2019-cu illər aralığında 36,103 nəfərdən 58972 nəfər olduğu halda 2020-ci ildə bu göstəricidə azalaraq 49019 nəfər olmuşdur. Bütün bu göstərilən artma və azalma özünü ölkənin ÜDM-dəki artım faizində də göstərmişdir, beləki, 2013-2019-cu illər aralığında 3,6-dan -4,5 dənə qədər artdığı halda 2020-ci ildə 1,9 dənə qədər azalmışdır. [3].

Yuxarıda qeyd olunan bütün statistik məlumatlar ümumi xarakter daşıdığı üçün, dağ kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafında turizm resurslarının rolunu lazımi səviyyədə qiymətləndirilmir. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün ölkədə yeni turizm marşrutları yaradılıb, lakin, bu marşrutlar əsasən ölkə əhəmiyyətli turizm obyektlərinə əsaslanır ki, bunu ucqar dağ kəndlərinin tarixi, mədəni və təbiət abidələrini, landşaftının tam əks etdirəcək yerli turizm marşrutları yoxdur. ucqar kəndlərdə yaradılacaq bu cür marşrutlar oranın yerli sakinləri tərəfindən həyata keçirildiyi üçün mövsümündən asılı olaraq əlavə gəlir mənbəyi kimi ailələr büdcəsinə təsiri ola bilər.

Materiallar və üsullar

Tədqiqat işlərinin aparılmasında ARDSK-nin nəşrlərindən, AMEA-nın akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun fond və arxiv materiallarından, və onun digər qurumları, elmi əsərləri, metodik göstərişləri və s. eləcə də müəllifin çöl işlərindən istifadə edilmişdir.

Həmin dövrdə müşahidə, riyazi statistika, müqayisəli təhlil və müasir GIS texnologiyasından istifadə edilmişdir.

Təhlil və müzakirə

Təbii coğrafi potensial obyektlərlə yanaşı kənd məntəqələrinin imkanlarından istifadə də turizmin fəaliyyətini genişləndirir. Dünyanın bir çox ölkəsində turizm təsərrüfatının əsasını kənd turizmi təşkil edir. Bu kimi ölkələrlə yanaşı respublikamızda nadir təbii, mədəni milli potensial obyektlərə malikdir. Azərbaycanın dağlıq relyefi və dağlarımızda füsunkar gözəlliyə malik olan kənd yaşayış məntəqələrinin olması, digər tərəfdən bu mənzərini dağ gölləri daha da valehedici edir.

Respublikamızda irili xırda 250 göl var ki onlardan bir neçəsi dağlıq ərazilərdə yerləşir. Onsuzda kənd turizm potensialı olan kəndlərin turizm imkanlarını genişləndirir və yeni marşrutlar və yeni kənd qonaq evlərinin tikilməsinə imkan yaradır.

Azərbaycanda kənd turizmi 2001-ci ildən ÜTT tərəfindən inkişaf etdirilməyə başlayıb ki, həqiqətən respublikamızda kəndlərin turizm potensialı şəhərlərlə müqayisədə çoxdur. Lakin yetəri qədər investisiyanın ayrılmaması yerli əhalinin bu sahəyə marağının az olması respublikada turizmin bu istiqamətini zəif inkişafına səbəb olmuşdur.

Azərbaycanda kənd turizm potensialı olan kəndlər Quba, Qax, Şəki, Qəbələ, Gəncə, Lənkəran, Masallı, Lerik, Naxçıvan və s. bu ərazilərin əksəriyyətinin dağlıq zonada yerləşməsi kənd turizm potensialını artırır. Belə ki, respublikamızda 4250 kənd var ki, onların yarısından çoxu dağlıq ərazidə yerləşir. Bu zonalarda kənd turizminin inkişaf etdirilməsi təbiətin qorunmasında, balansın saxlanmasında mühim rol oynayır və kənd ərazisinin ekoloji balansının saxlanmasına kömək edir.

Bildiyimiz kimi kənd turizminin inkişafına bir çox faktorlar təsir göstərir ki, onlardan yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi coğrafi mövqe, təbii coğrafi obyektlər xüsusilə də hidroloji obyektlər xüsusilə də dağ gölləri turizm potensialına öz müsbət təsirini göstərir.

Nohur gölü- (Həhurqışlaq su anbarı) – Qəbələ şəhərindən 3 km şərqdə, Nohurqışlaq kəndindən 1 km şimalda, Güllüburun, Göydağ və Yumuru dağlarının arasındakı təbii çuxurda, dəniz səviyyəsindən 700 m hündürlükdə yerləşir. 1949-cu ilə kimi təbii göl kimi mövcud olan Nohur gölünün ətrafı sıx qamışlıq və su bitkiləri ilə örtülü bataqlıq, mərkəzi hissəsindəki dərin çuxurluqda isə sarı – yaşıl rəngdə suyu olan göl yerləşirdi. 1949-cu ildə bu gölün cənub hissəsində (Güllü burun dağı ilə Yumuru dağ arasında uzunluğu 850 m, hündürlüyü 8 – 10 m, eni 4 – 6 m olan torpaq bənd çəkilərək su anbarı yaradılmışdır. Su anbarının hazırda uzunluğu 1925 m eni 1355 metr, sahəsi 240 hektardır. Maksimum dərinliyi 24 m-ə, suyunun həcmi isə 16 milyon m³ – çatır. Nohurqışlaq su anbarına Dəmiraparan (70%) və Vəndam (30%) çaylarının suyu axıdılır. Nohurqışlaq su anbarı qeyd olunan çayların suyunu tənzimləməklə yanaşı Qəbələ, Ağdaş, Göyçay və Ucar rayonlarının təsərrüfatlarının suya olan tələbatını ödəmək məqsədi daşmasına görə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Digər tərəfdən əhalinin sıx məsgunlaşdığı bölgə, Qəbələ İsmayılı – Bakı avtomobil yolunun kənarında yerləşən bu sututar yerli əhalinin, turist və qonaqların ən çox maraqlandıqları istirahət zonalarından biridir. Nohurqışlaq su anbarından göl balıqçılarının (akvakultura) və idmanın (avarçəkmə) inkişaf etdirməsi baxımından da əhəmiyyəti böyükdür. 1953-cü ilin qışında gölün səthindəki buz örtüyünün qalınlığı 40-50 sm. çatıb. Nohurqışlaq su anbarının səthinin tamamilə buzla örtülməsi halı 2007,2008 və 2011-ci ilin qış aylarında təsadüf olunmuşdur.

Tufan-göl _ Dəmiraparan çayının sol qolu Tufançayın sağ qolunun mənbəyindən 4 km

şimalda, dəniz səviyyəsindən 3,277 m yüksəklikdə yerləşir. Buzlaq (moren) mənşəyli olan Tufangölün ətrafı dağlarla əhatə olunmuş, qar və buzlaq suları ilə qidalanan şirin sulu göldür. Gölün uzunluğu 160 m, eni 125 m, dərinliyi 5,6 m -ə, çoxsulu dövürdə sahəsi 3,8 hektara çatır. Tufan gölün suyu yay aylarında şəffaf olur və 2 m-ə qədər gölün dibi aydın görünür. İyul ayında gölün suyunun temperaturu +10 dən yüksək olur. Rayonun dağ yaylaqlarının Şimal sərhəddində yerləşən Tufan gölün əhatəsi ilin 8 – 9 ayı buludlu, qarlı, çovqunlu keçir. Bəzən qar örtüyü bütün il ərzində əriməyə macal tapmır. Bu yerlərə bələd olan köçəri maldarlar (yerli əhali) Tufan gölü Nuhun gölü kimi tanıyırlar. Tufangöl Böyük Qafqaz dağlarının Azərbaycan hissəsinin Başsuayırıcı silsiləsində, Quba və Qəbələ rayonlarının sərhəddində, Dəmiraparan çayının sol qolunun mənbəyinin yuxarı hissəsində yerləşir. Dəmiraparançayının sol qolundakı Tufançay Tufangöldən qidalanır. Belə ki, gölün səviyyəsindən bir qədər aşağıdan, dağın günəy yamacında heç bir buzlaq və bulağın olmadığı yerdən gölün suyu sanki dağı yararaq axır və Tufançayın mənbəyini əmələ gətirir. Tufangölə Qubanın Xınalıq kəndindən və Qəbələnin Laza kəndindən getmək mümkündür. Qəbələnin Laza kəndindən gölə getmək nisbətən asandır və məsafə yaxındır. Xınalıq kəndindən getdikdə isə əvvəlcə Tufandağ zirvəsinə (4191 metr) çıxmaq, sonra gölə enmək mümkündür. Bu iki kənddən başqa Şahyaylağından da Tufangölə qalxmaq mümkündür. Tufangöldən şimal-qərb istiqamətində bir neçə gölün yanyana olduğu Turfan gölləri vardır ki, onlar da çox ecazkar və mənzərəli ərazidə yerləşir.

Qaranohur gölü — Azərbaycanın İsmayılı rayonu ərazisində yerləşən yüksək dağ gölü. İsmayılı şəhərindən 8 km şimal-şərqdə yerləşir. Dəniz səviyyəsindən 1520 m yüksəklikdə yerləşir. Böyük Qafqaz dağlarından axan Qaranohur çayının hövzəsinə daxildir. 1966-cı ildə Lahıca İsmayılıdan asfalt yol çəkilənə qədər Qaranohur gölü əsas dayanacaq rolu oynayırdı. Bu gölün suyu kənd təsərrüfatı üçün əlverişli deyildir. Yayda suyunun temperaturu 15°C-dən təşkil edir. Sahildən aralandıqca Qaranohur gölünün ortasında şəffaflıq maksimuma çatır.

Ənbil gölü Şabrandan 25 kilometr şimal-qərbdə, Zeyvə kəndini əhatə edən meşələrlə əhatə olunmuş Qafqaz dağlarının ətəyində yerləşir. Ənbil gölü dəniz səviyyəsindən təqribən 1300 metr yüksəklikdə yerləşir. Dörd bir yandan sıx meşələrlə örtülüdür, sərt yamaqlarla əhatə olunan gölün sahəsi 5 hektardan az deyil. Dərinliyi isə hələ ki, öyrənilməyib. Gölün sahili hər tərəfdən sıx meşələrlə örtülüdür yamaqlarla əhatələnib. Budaqların ucları gölün üzündən su içir, kökləri isə şəffaf suların dibindən aydın görünür. Hündür palıd, fisdıq, vələs, göyrüş ağaclarının kölgəsi harada bitirsə, oradan günəş mavi suların üzündə bərq vurur. Təqribən 4-5 metr dərinliyə qədər suların səthindən gölün dibi görünür, sahildən uzaqlaşdıqca, dərinlik artdıqca gölün dibi görünməz olur. Və yaşıl təbəqə ilə haşiyələnmiş gölün şimal tərəfindən baxanda onu üç tərəfdən əhatələyən sıx meşələr dağın zirvəsini görünməz edir, yalnız şərq tərəfdən, hardan ki, gölün axarı var, oradan maililik başlayır. Göldən axıb gələn su təqribən üç kilometr aşağıda sərt qayaların üstündə hündürlüyü 20-25 metr olan şlalədən tökülüb Şabran çayının mənbəyinə qoşulur.

Azərbaycan gözəl mənzərələr məskənidir. Təbiət öz ecazkar rənglərini bu diyardan əsirgəməyib. Rəngarəng təbiəti, sıx meşələri, bol sulu çayları, soyuq bulaqları, başı qarlı dağları, gözoxşayan çəmənlikləri, min bir dərindən dərmanı mineral bulaqları, gözəllikləri ilə yarışa girən gölləri görənləri heyretləndirir. Azərbaycanın bütün guşələri kimi Gəncənin füsunkar təbiəti də insanları valeh edir. 1139-cu ildə Gəncədə baş vermiş zəlzələ nəticəsində yaranan məşhur Göygöl dillər əzbəridir. Göygölün qeyri-adi gözəlliyi haqqında çoxlu deyilib, lazımı qədər yazılıb. Şairlər və rəssamlar hələ də bu gözəllikləri yazıb-yaratmaqdan yorulmurlar. Göygölün yerləşdiyi ərazidə bir-birindən maraqlı, irili-xırdalı 19 göl var. Bu göllər də füsunkar gözəlliyi, xüsusilə də suyunun şəffaflığı ilə insanları heyran edir.

Göygölə gedən hər bir kəs mütləq Maralgözü də seyr etməyə çalışsın. Yaşillığın arasında balaca bir göl olan Maralgölün eni və uzununu 1 km-ə qədərdir. Dərinliyi 97 metrdir. Dağların, təpələrin, güllərin, çiçəklərin arasında yerləşən bu dağ gölü güzgü kimi mənzərəni özündə əks etdirir. Su oksigenlə zəngin olduğu üçün burada farel balığının saxlanması mümkündür. Göl bənzərsiz gözəlliyi, suyunun şəffaflığı ilə seçilir. Yol boyu palıd, cökə, qovaq və s. ağaclar insanın zövqünü oxşayır. Maralgölünü ziyarət etmək üçün təbiətin yaratdığı daha bir möcüzəni 365 ədəd pilləkəni qalxmaq lazım gəlir. Təbiət möcüzəsini gözləri ilə görmək üçün məsafələr qət edib gələnlər pilləkənin sayını biləndən sonra bəzən fikirlərindən daşınırlar. Ancaq qeyri-adi gözəlliyi görmək üçün ilin günlərinin sayına bərabər pilləkənləri qalxmaq özü də əyləncəli və çox maraqlıdır. Dəniz səviyyəsindən 1902 metr yüksəklikdə yerləşən Maralgölün ətrafını Göygöldən fərqli olaraq uca dağ çəmənliyi əhatə edir. Hava burada çox sərin olur. Dağlar qoynunda olan bu

göldə havanın təmizliyini, oksigen ilə zənginliyini hər nəfəs alışımda hiss etmək olur.

Güzgü gölü - 1139-cu ildə Gəncədə baş vermiş zəlzələ nəticəsində yaranan göllərdən biridir. Təbiət öz ecaskar rənglərini bu diyardan əsirgəməyib. Rəngarəng təbiəti, sıx meşələri, bol sulu çayları, soyuq bulaqları, başı qarlı dağları, gözoşşayan çəmənlikləri, min bir dərindən dərmanı mineral bulaqları, gözəllikləri ilə yarışa girən gölləri görənləri heyrətləndirir. Göl iki hövzədən ibarətdir. Birinci hövzənin sahəsi 1 hektar, dərinliyi 6-8 metrdir. Qayalıq ərazisində dərinliyi 10 metrədən 16 metrə qədərdir. Dibində olan bütün daşlar görülür. Gölə atılan əşya 5-6 dəfə böyüyür. Onun üçün də bu göl "Güzgü gölü" adlanır. İkinci hövzə meşəliyin arasında yerləşir, gün işığı düşdüyü zaman parıldayır. Adının "Güzgü gölü" olmasının bir səbəbi də budur.

Azərbaycanın qədim diyarı olan Naxçıvan da göllərlə zəngindi. Onlardan ən məşhuru yaşılıqlar içində Batabat gölüdür. Suyu şirin olan Batabat gölü təbiətdə nadir rast gəlinən üzən adaya sahibdir. Sfaqnum mamırlarından və onun üzərində bitən ot örtüyündən formalaşan bu ada küləyin istiqamətindən asılı olaraq vaxtaşırı öz yerini dəyişir. Uçqun və sürüşmədən yaranıb, Şahbuz dövlət təbiət qoruğunun bir hissəsini təşkil edir. Batabat gölü Naxçıvan MR-in dağlıq hissəsində, dəniz səthindən 2424 (1700) m yüksəklikdə, Naxçıvan çayının başlanğıc götürdüyü mənzərəli alp çəmənliklərinin əhatəsində yerləşir. 16 ha sahəsi olan şirinsulu göl suyun səthində üzən torflu ada ilə diqqəti cəlb edir. Gölün ətrafındakı karbonat, hidrokarbonat və kalsium-natrium-maqnezium mineralizasiyalı bulaqların suyundan mədə-bağırsaq xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunur. Günəşli günlərin sayının çox olması, mülayim iqlim və gözoşşayan dağ landşaftı gölə təkraredilməz kolorit verərək, Naxçıvandan, Azərbaycanın başqa regionlarından çoxsaylı istirahət edənləri və həm də xarici turistləri özünə cəlb edir.

Muxtar respublikanın Şahbuz rayonu heyvətəməz təbiəti, abad, rahat yolları, füsunkar kənd mənzərələri ilə hər il buraya gələn qonaqları heyran edir. Bu gözəlliklər arasında Qanlıgölün də özünəməxsus yeri var. Qanlıgöl rayonun sərhəd kəndi Kükükdən təxminən 7 kilometr məsafədə yerləşir. Kənddən oraya dolanbac dağ yolu ilə, "Sarı qaya", "Şırran" deyilən yerlərdən keçməklə getmək olar. Yol isə insanı yormur. Çünki təmiz hava, gözəl mənzərələr, saf su, əzəmətli dağlar insana sanki güc verir. Budur, Qanlıgölə çatırıq. Bir tərəfdən yamyaşıl çəmənler, digər tərəfdən quşların bir-birinə qarışan nəğməsi. Bu gözəlliklərə gölün cazibədar mənzərəsini də əlavə etdikdə, düşünürsən ki, belə gözəl məkan, yəqin ki, ancaq tamaşa etmək üçün yaranıb. Möhtəşəm mənzərəni seyr edərkən bizdə sual yaranır: nə üçün belə gözəl bir gölə "Qanlıgöl" deyirlər? Əfsanəyə görə, keçmiş zamanda bu ərazilər düzənlik və hava şəraiti əkin üçün əlverişli olduğundan insanlar buraya toplaşaraq şum işləri aparırmış. Bir dəfə torpağın altından çıxan su burada çalışanları ağışuna alıb, onlardan bir neçəsi suya qər qolub. O zamandan bəri bu göl "Qanlıgöl" adlandırılıb. Bu gölə heç bir çay tökülmür. Göl ətrafda çağlayan bulaq suları ilə qidalanır. Buna görə də gölün suyu çox soyuqdur. Qanlıgöl dəniz səviyyəsindən 2420 metr yüksəklikdə, Keçəldağın ətəyində yerləşir. Təbii gölün əsasında eyniadlı su anbarı yaradılıb. Kükü kəndinin sakinləri bu dağların yamacındakı əkin sahələrini həmin gölün suyu ilə suvarırlar. Qanlıgölün qarşısında XVI əsrdən başlayaraq bir neçə dəfə bənd tikilib, ancaq möhkəm olmadığı üçün yazda qar-yağış sularından yaranan sellərə davam gətirməyərək dağılıb. XIX əsrin ortalarında burada yenə bənd tikilib. İrihəcmli dağ daşlarından inşa edilmiş bəndin uzunluğu 45 metrdir. Yerli sakinlərin sözlərinə görə, Qanlıgölün ən mənzərəli çağı sentyabrın ilk on günlüyüdür. Çünki bu zaman gölün içindəki bulaqlar suyun çəkilməsi nəticəsində ortaya çıxır və füsunkar mənzərə yaranır. Qanlıgölü qidalandıran bulaqların içində ən məşhuru Pünhan bulaqdır. Göz yaş kimi dumduru, buz kimi soyuq bulaq... Ana təbiət öz səxavətini bu yerlərdən əsirgəməyib. Burada təbiət sanki açıq əczaxanadır. Gölün ətrafındakı dağlardan insanlar şəfəli bitkilər – çobanyastığı, dihcə, baldırğan, kəklikotu, yarpız, solmazçiçək, səhləb yığır, faydasından yararlanırlar. Bu yerlərin saf havası ilə nəfəs aldıqca cürbəcür otların, çiçəklərin ətri hiss olunur. Buradan həm də yaylaq ab-havası duyulur. Qanlıgöl yaylağında illərdir ki, Kükü kəndi ilə yanaşı, ətraf kəndlərdən, həmçinin Kəngərli rayonunun Xok, Şərur rayonunun Mahmudkəndindən təsərrüfat sahibləri gəlib yurd salır, mal-qara, qoyun-quzu saxlayırlar. Obadakı heyvandarlıq və maldarlıqla məşğul olan zəhmətkeş insanlarla söhbətimiz də maraqlı oldu. Onlar deyirlər ki, oba həyatının öz gözəlliyi var. Burada zaman Günəşin hərəkəti ilə nizamlanır. Günəş səhər-səhər Keçəldağın arxasından boylanmağa başlayanda, hələ çəmənlərin şəhi çəkilməmiş mal-heyvanı sağıb örüşə çıxarırlar. Qoyun-quzu mələşməsi, at kişnərtisi, çoban tütəyinin səsi sübhün soyuq sazağına qarışıb dağlarda əks-səda verir. Kimi təzəcə sağdığı süddən xama, qaymaq, pendir

tutur, kimi şor-kərə, lor hazırlayır, qurut sərir, kimi də bir gün öncədən yığıdığı dihcəni, ələyəzi hörükləyir.

Qaragöl-Qarabağ vulkanik yaylasının cənub hissəsində, Böyük İşıqlı dağının (3550m.) ətəyində, dəniz səviyyəsindən 2658m. hündürlükdə Qaragöl yerləşir. Qaragöl şimal qərbdə Dəmirdaş və Kiçik İşıqlı (3452m.) şimalda isə Canqurtaran (2790m.), dağları ilə əhatələnib. Bu göl relik mənşəli su mənşəyidir və ona çay axımı yoxdur. Qaragölün suyu təmiz və şəffaf olduğundan, yerli əhali bu ərazini sirlə hesab edir. [4] Xüsusi maraq doğuran yüksək dağ göllərindən biridir. Alp landşaft kompleksinə malikdir. Bu göl mühüm hidroloji və təsərrüfat əhəmiyyətinə malikdir. Gölü əhatə edən quru ərazisi yüksək dağlıq qurşağın səciyyəvi alp çəmənliklərindən ibarətdir. Gölün ekoloji şəraiti və suyunun müəyyən xüsusiyyətləri burada canlı aləmin çox azlığına səbəb olmuşdur. Gölün müasir vəziyyəti heç də qənaətbəxş deyil. Ətraf çəmənliklər sistemsiz olaraq daim otarılmaqla bitki örtüyü korlanır.

Böyük Alagöl Qarabağ yaylasında, ermənilərin işğalı altında olan Kəlbəcər rayonunun ərazisində yerləşir. Dəniz səviyyəsindən 2729 metr hündürlükdə olan bu gölün sahəsi 5 kvadrat kilometrə yaxın, ən dərin yeri isə 9 metrdir.

Nəticə

1. Şəki-Zaqatala, Quba-Xaçmaz, Gəncə-Daşkəsən, Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında dağ kəndlərində yerləşən göllərin kənd turizm potensialı daha yüksəkdir.
2. Bu göllərdən bəzilərinin misal üçün Tufangöl, Ənbil, Qaragöl, turizm marşrutu hazır deyil ki, buda turistlərə çətinlik yaradır.
3. Dağ kəndlərinin inkişafı üçün yeni yollar çəkilməli, bəzi ərazilər yenidən qurulmalıdır. Turistlərin çoxunun maraqlandığı turizm növləri inkişaf etdirilməlidir.

Ədəbiyyat

1. AMEA akad.H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu. Azərbaycanın təbiət və memarlıq möcüzələri Bakı Şərq-Qərb Nəşriyyat evi 2015, səh. 229.
2. Azərbaycanda turizm 2021 ARDSK: 99 Bakı
3. İmrani Z., Zeynalova K.. Azərbaycanda iqtisadiyyatın ərazi təşkilinin iqtisadi-coğrafi xüsusiyyətləri, Nafta-Press, Bakı, 2014, 232 s
4. Z.T.İmrani, N.R.Cəfərova Azərbaycanın dağ kənd yaşayış məntəqələrinin sosial-iqtisadi inkişafında turizm ehtiyatlarının rolu (quba və qusar inzibati rayonları təmsalında) Coğrafiya və Təbii Sərvətlər, №1(11). Bakı: 2020, səh. 64-69.